

KOPMAZITSION MATERIALLAR

Fayzullayev Javohir Mahmudjon o`g`li¹

¹“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 2-bosqich talabasi

Shohida Abdurahmonova²

²“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti asistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306525>

Annotatsiya: Bu maqolani o`qigandan so`ng, kompozitsion materiallarning klassifikatsiyasini va ularni hayotda qo`llashni va kompozitsion materiallarning mexanik, fizik hossalari o`rganish mumkin.

Kalit so`zlar: kompozitsion materiallar, dispers zarralar, matritsa, pres qolip, polimer.

Kompozitsion materiallar - o`zaro uncha ta`sirlashmaydigan, kimyoviy jihatdan har xil bo`lmagan komponent (aralashma) larning hajmiy birikishidan hosil bo`ladigan va komponentlar bir-biridan aniq chegara bilan ajralib turadigan materiallar. Har qaysi komponentning eng yaxshi xossalari (mustahkamligi, yeyilishga chidamliligi va boshqalar)ni o`zida mujassamlashtirganligi uchun Kompozitsion materiallar ularning hech biriga xos bo`lmagan ko`rsatkichlar bilan ifodalanadi. Odatda, Kompozitsion materiallar plastik (metall yoki nemetall — anorganik yoki organik) asos yoki matritsa hamda qo`shilmalar: metall kukunlari, tolalar, ipsimon kristallar, yupka payraha, gazlama va boshqalardan iborat bo`ladi. Kompozitsion materiallar turlari: tolali (tolalar yoki ipsimon kristallar bilan mustahkamlangan); dispersion-zichlangan (dispers zarralar bilan mustahkamlangan) va qatlamli (turli xil materiallarni presslab yoki prokatlab olingan).

Mexanik xossalari - xarakteristikalarini yuqori, matritsa xossalariga bog`liq (mustahkamlik chegarasi, singovchi tolalar yo`nalishiga perpendikular yo`nalishdagi egiluvchan moduli); yuqori plastiklik, buzilishga uyushqoqligi, asosiy metallni erish haroratiga mustahkamlik harakteristikalarini saqlash.

Fizik xossalari - yuqori issiq va elektr tokini o`tkazuvchanligi. Kukunli kompozitsion materiallarda metall asosida A120 3, S i0 2va karbidlarni qiyin eriydigan fazalarini dispers zarrachalari xizmat qiladi. Bu kompozitsion materiallarning mexanik va fizik asoslari izotropik (bir xil barcha yo`nalishlarda).

Kompozitsion materiallar tayyorlashning muhim texnologik usullari: armaturalovchi (mustahkamlovchi) tolalarga matritsa materiali shimdirish; mustahkamlagich va matritsa lentalariga press-qolipda shakl berish;

komponentlarni sovuqlayin presslab, keyin qovushtirish; mustahkamlagichga matritsani purkab, keyin qisish; komponentlarning ko'p qatlamli lentalarini diffuziya usulida payvandlash; armaturalovchi elementlarni matritsa bilan birga prokatlash va h.k.

Kompozitsion materiallar aviatsiya, kosmonavtika, raketsozlik, avtomobil sanoati, mashinasozlik, kon-ruda sanoati, qurilish, kimyo sanoati, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, uy-ro'zg'or texnikasi, radiotexnika, energetika, quvur ishlab chiqarishda va boshqa tarmoqlarda qo'llaniladi.

Kompozitsion materiallarning klassifikatsiyasi va qo'llash sohalari

Kompozitsion materiallar – bu sunniy materiallar va ular har xil xossali komponentlarni birlashtirishdan xosil bo'ladi.

- bitta komponent – bu matritsa (asos),
- ikkinchi komponent – bu mustahkamligini oshiruvchi tashkil etuvchisi (tolalar, zarrachalar)
- matritsa sifatida polimer, metall, keramika, uglerodli materiallar qo'llaniladi.
- mustahkamlovchi material – bu shiyaning, borning, uglerodning, organik moddalarning, ipsimon kristallarning tolalari va juda mustahkam va qattiq metall simlari.

Polimerli kompozitsion materiallar

Polimerli kompozitsion materiallar olish usullarining umumiy xususiyatlari. Turli sharoitlarda foydalanishga yaroqli va kerakli fizik-mexanik va ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan polimerli kompozitsion materiallar ma'lum tarkib va miqdordagi bog'lovchi va to'ldiruvchilarning aralashmasidan olinadi. Bunda bog'lovchi sifatida polimer matritsasi yoki yelimlovchi moddadan, to'ldiruvchi sifatida esa, mayda dispersli, tolasimon, matoli, hajmiy, ko'pikli yoki g'ovakli strukturaga ega materiallardan foydalaniladi. Odatda va ko'pgina hollarda polimerli kompozitsion materiallar tayyorlash va ulardan buyumlar ishlab chiqarish jarayonlari birlashib ketadi. Bu hol buyum tayyorlashning umumiy tannarxini sezilarli darajada kamaytiradi va mehnat sarfining nisbatan kattaligiga qaramasdan ularni boshqa sanoat mahsulotlariga qaraganda iqtisodiy raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

Polimerli kompozitsion materiallardan buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi bir qator operatsiyalar (jarayonlar) kompleksidan tashkil topgan bo'lib, ular buyumni talab etilgan xossalarini ta'minlaydi. Buyum ishlab chiqarish jarayoni uning eng maqbul konstruksiyasini loyihalashdan boshlanadi va keyin uni tabiiy ishlatish sharoitiga yaroqli bo'lishini ta'minlovchi unga mos

materiallar tarkibi belgilanadi, so'ngra uni shakllantirishning eng maqbul usuli tanlanadi va usulni amalga oshirish sharoiti belgilab olinadi. Turli tipdagi kompozitsion materiallarni strukturasi bilish, bu materialni xossalari xarakteristikalariga, tashkil etuvchilarini joylashish geometriyasiga va taqsimlanishiga bog'liqligini bilish ma'lum metall qotishmalar, keramika va plashtmassalardan ustunroq xossalarni mujassam qilgan materiallarni konstruksiya qilish imkoniyatini beradi.

1. Yuqori qatlam. Past haroratda shishalanadigan ABS-plastikdan tayyorlangan. Tashqi qatlam va dekorativ funksiyaga ega.
2. Shisha plastikdan ikki o'qli yo'naltirilgan qatlam markaziy qismni qobig'i. Torsion rolini bajaradi va tashqi qatlamlarni konstruksiyani markazi bilan birlashtiradi.
3. Markaziy qism-poliuretanli to'ldirgich.
4. Dempferlovchi qatlam. Poliuretandan tayyorlangan. Tebranishni kamaytirishga mo'ljallangan.
5. Asos (taglik). Presslangan uglerod (polimer matritsaga uglerod zarrachalari presslangan). Abraziv yeyilish va bikirlikni ta'minlaydi.
6. Chetlari. Puxtalangan po'lat. Qorga «kirganda» qayilishni yengillashtiradi.
7. Shishaplastikdan tayyorlangan bir o'qli yo'naltirilgan qatlam. 0° va qisman 90°da yo'naltirgan bo'ylama bikirlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirboboyev V.A Konstruksion materiallar texnologiyasi. Darslik-T.: "O'zbekiston", 2004.
2. Umarov E.O. Materialshunoslik. Darslik-T.: "Cho'lpon", 2014.
3. Norxo'djayev F.R. Materialshunoslik. Darslik. - T.: "Fan va texnologiyalar", 2014.
4. Адаскин А.М. Материаловедение. Учебник. - М.: "Машиностроение" 2006.
5. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. Учебник для ВУЗов. - М.: "Машиностроение" 2004.
6. Nurmurodov S.D., Rasulov A.H., Bahadirov K.G. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi. Darslik— T.: "Fan va texnologiyalar", 2014

